

MULOQOT IJTIMOY VA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING IFODASI SIFATIDA

Sattorova Dilfuza Erkinbayevna

Renessans ta'lim universiteti o'qituvchisi

Toxir Nutfulloyevich Nurulloyev

Renessans ta'lim universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543957>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxslararo munosabatlarda muloqot madaniyati, uning inson hayoti va faoliyatidagi muhim sharti sifatida e'tibor berilib, muloqotning psixologik tizimi, muloqot davomida o'zaro ta'sirlar, kundalik ijtimoiy hayotda muloqot va shaxslararo munosabatlar muammosi muhim ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Muloqot, muloqot texnikasi, perseptiv, shaxslararo munosabat, aloqa o'rnatish, o'zaro ta'sir, raqobat, murosa, muloqotning psixologik tizimi, ta'sir, verbal ta'sir, noverbal ta'sir.

Rivojlanib borayotgan jamiyatimizda sog'lom avlodni, komil insonlarni voyaga yetkazish masalasiga katta e'tibor berilmoqda. Komil insonning muhim sifatlaridan biri muloqot madaniyatidir. Muloqot inson hayoti va faoliyatining muhim shartidir. Aynan muloqot yordamida insonlar tabiatni o'zlashtirish va o'z ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda harakat qilish imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

Hozirgi kunda ijtimoiy amaliyotda muloqot va shaxslararo munosabatlar muammosi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muloqot va uning asosiy xususiyatlari, samarali muloqotning psixologik aspektlari, muloqotga o'rgatishga oid psixologik mashqlar, samarali muloqotning psixologik vositalarini o'rganish ishbilarmonlik faoliyatida asosiy o'rinni egallamoqda. Muloqot psixologiyasi fani muloqotning yuqorida keltirilgan va boshqa jihatlarini nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganishga yordam beradi. Shuningdekq, talabalarda muloqot psixologiyasi bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Muloqot faqat insonlarga xos bo'lgan jarayondir. Kishilarda faoliyat jarayonida bir - birlariga nimanidir aytish istagi tug'iladi.

Muloqot - odamlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayonidir. Muloqot (munosabat) birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot ayirboshlashni o'z ichiga oladi. Bunda munosabatning kommunikativ jihati hisobga olinadi. Kishilar munosabatga kirishishda, avvalo, tilga murojaat qiladilar. Muloqotning yana bir jihati munosabatga kirishuvchilarning o'zaro birgalikdagi harakati - nutq jarayonida faqat so'zlar bilan emas, balki harakatlar bilan ham ayirboshlashdan iborat. Masalan, munosabatga kirishar ekanmiz, u bizni qoniqtirsa imo-ishora bilan muloqotda bo'lamiz. Munosabatning keyingi jihati muloqotga kirishuvchilarning bir-birlarini idrok eta olishlaridir. Masalan, biz bir kishi bilan muloqotga kirishishdan avval uni hurmat qilib yoki mensimasdan munosabatda bo'lamiz. Demak, muloqot jarayonida kommunikativ (axborot uzatish), interaktiv (o'zaro birgalikda harakat qilish) va perseptiv (o'zaro birgalikda) idrok etish amalga oshiriladi.

Muloqot psixologiyasi psixologiyaning barcha tarmoqlari bilan bog'lik holda rivojlanadi. Jumladan, pedagogik psixologiya bilan uzviy bog'liq. Pedagogik muloqotda ta'lim psixologiyasi, tarbiyaning psixologik asoslari, o'qituvchi va talaba munosabatlari, o'qituvchi

psixologiyasi, ta'lim muassasasida ta'lim - tarbiya jarayonlarini boshqarish muhim o'rinni egallaydi. Ijtimoiy psixologiya turli ijtimoiy guruhlar, jamoaning psixik namoyon bo'lishi, katta guruhlar - jamoalarning kayfiyati, tafakkuri, raqobati kabilarni o'rganadi. Bu masalalarni hal qilishda muloqot psixologiyasi katta ahamiyatga ega. Boshqaruvda rahbarlarda nutq qobiliyatining rivojlanishi, shuningdek, xodimlar bilan til topa olish uchun muloqot psixologiyasini bilish zarur. Siyosatchilarda notiqlik mahorati shakllangan bo'lishi kerak, bunda ularga muloqot psixologiyasini yaxshi bilishlari yaqindan yordam beradi.

Muloqot psixologiyasining asosiy vazifalari quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

1. Hamkorlikdagi faoliyat jarayonida shaxslararo o'zaro ta'sir va muloqot qonuniyatlarini o'rganish;
2. Sharq allomalarining muloqot haqidagi qarashlarini tahlil qilish;
3. Talabani faollikka undovchi muomalaviy imkoniyatlari mavjudligini ta'kidlab o'tish;
4. Talabalarda kasbiy layoqatni faollashtirishga qaratilgan muloqotni shakllantirish;
5. O'zaro ta'sir etishning ayrim oqibatlarini hisobga olish.

Biz bo'lajak mutaxassislar o'zimizda quyidagi muomala xususiyatlarini shakllantirishimiz zarur:

- muomala madaniyatining nazariy asoslarini;
- shaxslararo munosabatlar qonuniyatlarini;
- oilada, guruh va jamoalarda muloqotga qo'yiladigan asosiy talablar haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak;
- shaxsda muloqot shakllanishini o'rganish;
- muomala madaniyatini barcha guruh va jamoalarda shakllantirish;
- shaxslararo munosabatlarda muloqotning ahamiyatini kuzatish;
- muloqot sirlarini bilishi va qo'llay olishni;
- guruhlarda muloqotni shakllantirish metodikalarini o'tkazish;
- oilada muloqot madaniyati, muloqot sirlaridan boxabar bo'lish;
- muloqot madaniyatini shakllantirish maqsadida psixologik maslahatlar tashkil etish yuzasidan ko'nikmalar hosil qilish.

Muloqotga kirisha olmaslikning asosiy sababi bu o'zini - o'zi ortiqcha yoki past baholash tufayli o'ziga va uni qurshab turgan odamlarga noto'g'ri munosabatdir. Buning oldini olish imkoniyatlari mavjud bo'lib, asosan quyidagilarga ahamiyat berish ijobiy samaralar sari yetaklaydi:

- hamkorlik faoliyatida, muloqotlar tizimi orqali muloqot jarayonining barcha a'zolari o'rtasida insonparvarlik munosabatlarini tashkil qilish, emotsional muhitni taqqoslash imkoniyatini yuzaga keltirish.
- muloqotda ichki munosabatlar tizimida har bir a'zoning qulay pozitsiyasini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish.
- insonning muloqot xususiyatlari, maromi, usullari, shakllari to'g'risidagi axborotni egallashga oid maxsus mashg'ulotlarni uyushtirish.
- shaxslararo munosabatlar va muloqot usullariga mo'ljallangan ishbilarmonlik o'yinlari, psixodrama, trening tizimini yaratish.

Inson o'zini idora qilish, turli vaziyatlarda o'zini tutish fazilatlarini o'zlashtirilayotgan davrda ba'zi bir qoidalarga rioya qilsa, hamkorlik fazilatida ma'lum yutuqlarga erishadi.

Ijtimoiy hodisalarning tashqi voqea bo'lishi nafakat ichki ruhiy holat va uning mazmunini aks ettiribgina qolmay, balki ikki tomonlama aloqa tufayli mazkur jarayon yuzaga keladi. Ixtiyoriy, faol diqqatning tashki obyektlarga yo'naltirilganligi va to'planganligi turli omillar ta'siri tufayli samaradorlik darajasini pasaytiradi, asabiy holat ishchanlikni kamaytirib muloqot maromiga putur yetkazadi.

Inson o'zini erkin, ozod, bemalol his etish xislatini o'zlashtirish uchun jismoniy keskinlik, asabiy taranglik, aqliy zo'riqish orqali ko'zlangan maqsadiga yetishi mumkin.

Muloqot jarayoni o'ziga xos ravishda murakkab bo'lib, bunda uch xil bosqich mavjud.

Dastlabki bosqich - odamning o'z-o'zi bilan muloqotidir. T.Shibutani «Ijtimoiy psixologiya» darsligida: «Agar odam ozgina bo'lsa ham o'zini anglasa, demak, u o'z-o'ziga ko'rsatmalar bera oladi» - deb to'g'ri yozgan edi. Odamning o'z-o'zi bilan muloqoti aslida uning boshqalar bilan muloqotining xarakterini va hajmini belgilaydi. Agar odam o'z-o'zi bilan muloqot qilishni odat qilib olib, doimo jamiyatdan o'zini chetga tortib, tortinib yursa, demak u boshqalar bilan suhbatlashishda, til topishishda jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechiradi, deyish mumkin. Demak, boshqalar bilan muloqot - muloqotning ikkinchi bosqichidir.

Muloqotning shartli uch tomonini ajratish mumkin: kommunikativ (axborot berish), interaktiv (o'zaro ta'sir) va perseptiv (o'zaro idrok qilish). Muloqotning bu uch tomonining birligi muomalaga kirishuvchi kishilarning o'zaro munosabati va hamkorlikdagi faoliyatining tashkil etish usuli sifatida namoyon bo'ladi.

Muloqotning o'zaro birgalikda harakat qilish va faoliyat ko'rsatish jarayonida odamlarni birlashtiradigan umumiy narsa ishlab chiqarish tarzida tushunilishi ana shu umumiy narsa, avvalo, muloqot vositasi sifatidagi tildan iborat ekanligini bildiradi. Til muloqotga kirishuvchilar o'rtasida aloqa bog'lanishini ta'minlaydi. Uni bu maqsad uchun tanlangan so'zlar mohiyatiga ko'ra kodlashtirgan holda axborotni ma'lum qilayotgan kishi ham, bu mohiyatning kodini ochgan, ya'ni uning ma'nosini oshkor etgan va ana shu axborot asosida o'z xulq - atvorini o'zgartirgan holda bu axborotni qabul qilayotgan kishi ham tushunadi.

Hamkorlikdagi faoliyatda zaruriyat tufayli inson boshqa kishilar bilan birlashishi, ular bilan munosabatga kirishishi, aloqa o'rnatishi, o'zaro tushunishga erishishi va kerakli axborotni olishi, shunga mos javobni berishi kerak. Bunda muloqot faoliyatning bir tomoni, uning axborot aspekti - kommunikatsiya sifatida namoyon bo'ladi. Biroq predmet yasash bilan birga inson o'zi yasagan predmetda o'zini "*translyatsiya* " qiladi, ya'ni o'zini boshqalarda davom ettiradi. Hosil qilingan predmet (qurilgan bino, yozilgan qatorlar, o'tkazilgan daraxt) bir tomonidan faoliyat predmeti, ikkinchi tomondan inson o'zini ko'rsatadigan vositadir. Chunki bu boshqa kishilar uchun hosil qilingan.

Muloqotning perseptiv jihati - bu kishining kishi tomonidan idrok etilishi, tushunilishi va baholanishi demakdir.

Muloqot jarayonida kamida ikki kishi ishtirok etadi. Kishining kiyofasi, xatti - harakati asosida suhbatdosh haqida tasavvur hosil qilinadi. Bir-birini idrok qilishda quyidagi mexanizmlar g'oyat muhimdir:

- a) identifikatsiya;
- b) refleksiya;
- v) kauzal atributsiya;
- g) stereotipizatsiya

Identifikatsiya soʻzining maʼnosi lotinchadan olingan boʻlib, “tenglashtirish”, “aynan oʻxshatish”, bir kishining ikkinchi kishini uning taʼrifini subyektning oʻz taʼrifiga anglanilgan yoki anglanilmagan tarzda oʻxshatilishi orqali tushunish usulidir. Odamlar oʻzaro birgalikda harakat qilish vaziyatlarida boshqa kishini oʻzining oʻrniga qoʻyib koʻrishga uringan holda uning ichki holati, niyatlari, uy-fikrlari, mayllari va his-tuygʻulari haqida taxmin qiladilar.

Refleksiya — (lotincha aks ettirish) - oʻz fikr va kechinmalarini tahlil qilib mulohaza yuritish, yaʼni muloqotga kirishuvchining suhbatdosh uni qanday idrok etayotganligini anglash.

Kauzal atributsiya- boshqa kishining xatti-harakatlari sababini his - tuygʻularni, niyatlarni, uy-fikrlarni va xulq-atvor motivlarini unga toʻnkash yoʻli bilan tushuntirish boʻlib, lotincha “saisa”-sabab va “atributto” - inʼom etaman degan maʼnoni bildiradi.

Stereotipizatsiya — grekcha oʻzgarishsiz, takrorlanish degan maʼnoni bildiradi. Stereotipga mos maʼlum yoki taxminan maʼlum boʻlgan voqealarni tiklash, nisbat berish yuli bilan xulq normalarini tasniflash va ularning sabablarini izoxlash demakdir.

Psixologik taʼsir bu turli vositalar yordamida insonlarning fikrlari, hissiyotlari va xatti-harakatlariga taʼsir koʻrsata olishdir. Psixologik taʼsirning uch vositasi ajratiladi:

Verbal taʼsir - bu soʻz va nutqimiz orqali koʻrsatiladigan taʼsirimizdir. Bunday asosiy vositalar soʻzlar hisoblanadi. Nutq soʻzlashuv oʻzaro muloqot jarayoni boʻlib, uning vositasi soʻzlar hisoblanadi.

Paralingvistik taʼsir - bu nutqning atrofidagi nutqni bezovchi, uni kuchaytiruvchi, bezovchi yoki susaytiruvchi omillar. Bunga nutqning baland yoki past tovushda ifodalanayotganligi, tovushlar, toʻxtashlar, duduqlanish, yoʻtal, til bilan amalga oshiriladigan harakatlar, nidolar kiradi.

Noverbal taʼsirning maʼnosi “nutqsiz”dir. Bunga suhbatdoshlarning fazoda bir-birlariga nisbatan tutgan oʻrinlari, holatlari (yaqin, uzoq, intim), qiliqlari, mimika, pantomimika, qarashlar, bir-birini bevosita his qilishlar, tashqi qiyofa, undan chiqayotgan turli signallar (shovqin, hidlar) kiradi.

Muloqotning qanday kechishi va kimning koʻproq taʼsirga ega boʻlishi sheriklarning rollariga bogʻliq. Taʼsirning tashabbuskorida ataylab taʼsir koʻrsatish maqsadi boʻladi va u bu maqsadni amalga oshirish uchun barcha yuqorida taʼkidlangan vositalardan foydalanadi. Masalan, rahbar xodimini unga ishi tushib chaqirsa, xodimini oʻrnidan turib kutib oladi, quyuq soʻrashadi, keyin maqsadga oʻtadi. Taʼsirning adresati-taʼsir yoʻnaltirilgan shaxs.

Professor V.Karimovanning fikricha, professional tinglash texnikasiga quyidagilar kiradi:

Aktiv holat. Bu-tinglayotganda yotib olmaslik, suhbatdoshning yuzidan tashqari joylariga qaramaslik, mimika, bosh chayqash bilan unga qiziqishni bildirish;

Suhbatdoshga samimiy qiziqish bildirish. Bu nafaqat suhbatdoshni oʻziga jalb qilib, balki keyin navbat kelganda oʻzining har bir soʻziga uni ham koʻndirishning samarali yoʻlidir.

Oʻychan jimlik. Bu suhbatdosh gapirayotgan paytda yuzda masʼuliyat bilan tinglayotganday tasavvur qoldirish orqali oʻzingizning suhbatdan manfaatdorligingizni bildirish yoʻli.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy psixologiyada kishilarni samarali muloqotga ataylab oʻrgatishga katta eʼtibor beriladi. Buning oʻz uslubi boʻlib, uning nomi ijtimoiy psixologik trening deyiladi. IPT kishilarni muloqot jarayoniga psixologik jihatdan hozirlash, ularda zarur

kommunikativ malakalarni maxsus dasturlar doirasida qisqa fursatda shakllantirishdir. Eng muhimi IPT mobaynida kishilarning muloqot borasidagi bilimdonligi ortadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziev E. Muomala psixologiyasi. Toshkent, 2001.
2. G'oziev E. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2002.
3. G'oziev E. Psixologiya. Toshkent, «O'qituvchi», 2003.
4. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. Toshkent, ToshDPU, 2002.
5. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. Toshkent, 1989.
6. Psixoanaliz asoslar. «O'zbekiston», tuzuvchi M.Otajonov, 2005.
7. Maksudova M. Muloqot psixologiyasi. Toshkent, 2006.
8. Karimova V. Psixologiya. Toshkent, 2000.